

DOI:

*Малярчук Б. С., студентка,
науковий керівник – канд. філол. наук, доцент Зозуля Н. Ю.*

Національний транспортний університет

***Використання цифрових технологій у зберіганні культурної спадщини
України та збільшенні доступу до неї***

Культурна спадщина є надбанням всього людства, свідченням культурної багатоманітності світу, а також зв'язком людських поколінь. Саме в культурних цінностях зазвичай втілюються людська ідентичність та гідність. Культурні цінності України як матеріальні об'єкти є свідченням історичного становлення українського народу, української нації, є частиною світової культурної спадщини, а отже, безумовно підлягають збереженню і захисту від знищення чи пошкодження. Саме тому питання використання цифрових технологій у зберіганні та збільшенні доступу до культурної спадщини є дуже актуальним у наш час, під час війни, коли є велика загроза пошкодження, знищення чи викрадення ворогом значущих артефактів.

За словами Влади Литовченко, директорки КЗ КОР «Вишгородський історико-культурний заповідник»: «З моменту російської інвазії в Україну, як мінімум, 500 культурних об'єктів, за даними МКІП, було знищено або пошкоджено. ЗМІ поширюють інформацію про те, що росія викрадає музейні експонати з окупованих нею територій на Півдні України. Також слід не забувати про окуповану росією територію АР Крим, де окупанти здійснюють вивезення артефактів, чисельні несанкціоновані археологічні розкопки, знахідки яких вивозять до росії або продають на чорному ринку, неналежно доглядають за об'єктом культурної спадщини ЮНЕСКО Херсонесом Таврійським». І таких прикладів насправді безліч.

Тож з перших днів повномасштабної війни з'явилося дуже багато проєктів та різноманітних ініціатив для запобігання повної втрати культурних цінностей України та з метою збереження її культурної спадщини. Наприклад, навколо багатьох пам'ятників у Києві, Львові, Одесі та інших містах зводили захисні конструкції з мішків із піском чи чимось подібним. Вітражі київського фунікулера закривали спеціальними щитами, гроші на які волонтери зібрали усього за два дні.

Одним із способів збереження культурної спадщини України також є її цифровізація, тобто збереження культурних цінностей з використанням

цифрових технологій. Наразі існує досить багато проєктів, що працюють у цьому напрямку. Нижче наведемо деякі з них та більш детально розглянемо їхню діяльність.

Міжнародний проєкт «Врятувати українську спадщину онлайн». У цьому проєкті тисячі програмістів, фахівців з архівування чи просто комп'ютерників-аматорів архівують об'єкти культурної спадщини України у цифровому вигляді. Деякі таким чином заархівовані пам'ятки вже можна переглянути на електронному ресурсі SUCHO (<https://www.sucho.org/>). Сам електронний ресурс SUCHO (Save Ukrainian Cultural Heritage Online) – це ініціатива понад 1500 міжнародних волонтерів, які співпрацюють онлайн, щоб оцифрувати та зберегти українську культурну спадщину. З початку вторгнення SUCHO заархівував понад 5000 вебсайтів і 50 ТБ даних українських культурних установ. Вебсайти варіюються від національних архівів до місцевих музеїв, від 3D-турів церквами до центрів дитячої творчості. Зараз SUCHO переходить до нової фази проєкту, яка визначається трьома цілями: Curate, Donate, Educate. SUCHO координуватиме доставку обладнання для оцифрування, демонструватиме українську культуру в Інтернеті та організовуватиме навчання методам оцифрування для українських працівників культури.

Проєкт «Поранена культура». Його мета – зафіксувати руйнування культурних об'єктів, тобто зафіксувати злочини, вчинені окупантами проти української культури. Ольга Гончар, директорка Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія Терору», координаторка у «Музейному кризовому центрі» розповіла про цей проєкт так: «Наші музейники зберігають фонди, щоби музеї пережили війну і мали можливість відновитися. Тому і є цей проєкт «Поранена культура». Ми записуватимемо історії музейних працівників та максимально використовуватимемо при цьому технології віртуальної реальності, щоби показати всьому світові, як це – бути музейником в Україні у війні росії проти України». Розповіді музейних працівників можна буде переглянути в YouTube або почитати. Завдяки використанню VR-шоломів можна буде відвідати зруйнований музей. Це буде своєрідна оглядова екскурсія, яка повинна передати масштаби музею та його руйнації. Першим таким об'єктом став Охтирський музей на Сумщині.

Проєкт «Дуже Цифрові Резиденції». Серед ініціаторів резиденцій була одеська громадська організація Pixelated Realities. Вони зберігають культурні об'єкти України інноваційними способами. Креативні команди українських дизайнерів, інженерів і розробників створюють тривимірні

моделі, проєкції, сканують будівлі та проєктують цифрові паспорти і навіть організують фестивалі, де процес трансформації культурної спадщини відбувається у реальному часі. Уперше в Україні повний цикл цифрового виробництва застосували на «Дуже Цифрових Резиденціях» – проєкті, що розпочався наприкінці липня в Харкові та Одесі, мистецькі практики у сфері переосмислення культурної спадщини, цифрової скульптури та медіарту. Під час резиденції були створені скульптури та виставки. Також одним з цікавих прикладів цифровізації культурної спадщини в цьому проєкті є музей Сікорського в Києві у віртуальній реальності. Музей створено на базі Сікорського у Києві. Зараз він в аварійному стані, тому спочатку музей буде віртуальним, а в майбутньому його відкриють в офлайн-форматі. Наразі за допомогою дронів та лазерного сканування відцифровано будинок, створено перші моделі просторів для музейної вебплатформи. У Museum Sikorsky можна буде побачити піонерів авіації та їхні винаходи, потрапити в кабіну «Іллі Муромця», пройти київськими та заокеанськими шляхами Ігоря Сікорського, відкрити за дверима цифрового світу інші музейні простори, що приєднуються до проєкту, а ще самому змодельовати авіаконструкції та навчитися повітряному бою і пілотуванню в космосі.

Грантова програма «Культурна спадщина» на 2023 рік. Її запустили Український культурний фонд і Український інститут національної пам'яті на підтримку досліджень історико-культурної спадщини. Мета програми – підтримати проєкти, спрямовані на дослідження, збереження, відновлення, захист та популяризацію української культурної спадщини, що надалі сприятиме зміцненню сучасної української ідентичності та формуванню спільних цінностей українського суспільства. У рамках конкурсної програми «Культурна спадщина» запропоновано наступні лоти: «Диджиталізація»; «Кроссекторальні проєкти зі збереження культурної спадщини»; «Дослідження історико-культурної спадщини України». Загальний бюджет програми на 2023 рік складає 35 млн грн.

Отже, цифрові методи роботи з культурною спадщиною – це можливість для талановитих експертів та початківців відкрити нові горизонти та опрацювати соціально важливі теми.

Збереження пам'яток було актуальним і до російсько-української війни, адже завжди існує загроза знищення чи пошкодження, як-от пожежа, повінь, посилення техногенного впливу на довкілля, викрадення тощо. Крім того, сусідство з країною-агресоркою змушує грати на випередження і подбати заздалегідь про оцифрування і збереження

культурного фонду країни. Зараз, під час повномасштабної війни росії проти України, це питання особливо на часі. Якщо росія влучає ракетою по історичній будівлі, ми можемо безповоротно втратити знання про те, який вигляд вона мала, як і з чого була зроблена; якщо влучає у галерею чи музей – можна втратити фонди. Також є загроза знищення історичних архівів. Збереження цифрової культурної спадщини – це процес, який ніколи не закінчується. Адже з часом може змінитися сам об'єкт оцифрування, його стан або наше уявлення про нього, що впливає на описовість даних. Тому будь-яка нова інформація має бути зафіксована в цифровій формі. Проектів з оцифрування культурної спадщини України існує дуже і дуже багато на сьогодні і кожен може допомогти тим чи іншим способом цьому процесу: своїми знаннями, донатами, поширенням інформації про ці проекти тощо.

Росія системно намагається знищувати все українське. А тому захист культурної спадщини, у тому числі цифрової, – один із фронтів боротьби проти російської агресії.